

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“PARA SA MGA AMA SA SANLIBUTAN”

Nang ako'y isilang, nagkaisip at nagkamalay
Aking napagtanto kay buti nitong buhay
Dahil may amang ang sarili ay inialay
Katulad ni Ita'y na sa ami'y gumabay

Mga aral mo'y di malilimutan kailanman
Asal na mabuti akin ngang nilakihan
Tulad ng pagkain sa ating hapag kainan
Kumain ng tahimik ito ang laging turan

Pagkain ng salo salo tulad ng isang misa
Waring nakikinig sa paring nagmimisa
Si ama na kasalo sa pagkai'y kasama
Lahat nabubusog kapag sama sama

Ikaw'y isang pastol sa tupa'y naghahanap
Kapag kulang ng isa anak ay hinahanap
Di sisimulan itong pagkaing nakaharap
Kaya ang disiplina sa amin ay pinalasap

Sabay sabay ding lilisan sa hapag kainan
Kung mauna si ina lamesa'y di iiwanan
Hihintayin ang lahat matapos sa kainan
Bendisyun mo ama'y iyong bibitiwan

Taas noo akong ikaw' y aming naging ama
Sa hirap ng buhay ikaw ay nagpakaama
Sa pagpupunyagi lagi kang nangunguna
Salamat ama sa iyong mga naging pamana